

QUATRO RECOMENDAÇÕES PARA IMPULSIONAR O EMPREENDEDORISMO NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

Sônia Marise Salles Carvalho

smarises1960@gmail.com

Universidade de Brasília /UnB

Campus Universitário Darcy Ribeiro Ala Norte - Brasília CEP 70910-900

Genilson Valotto Patuzzo

genilsonpatuzzo@utfpr.edu.br

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

R. Rosalina Maria Ferreira, 1233

87301-899 - Campo Mourão - PR

Marcia Meira Berti Fiorin

mbfiorin@gmail.com

Universidade Tecnológica Federal do Paraná/UTFPR

Campus Campo Mourão - Campo Mourão - Paraná CEP 87301-899

Resumo: *Este artigo revela uma reflexão macrossocial da educação superior brasileira, onde apresenta quatro recomendações para impulsionar o empreendedorismo nas universidades. A questão de pesquisa é: quais são as ações necessárias para que as universidades públicas brasileiras sejam empreendedoras? As premissas que fundamentam a passagem de uma universidade tradicional para uma universidade empreendedora são: 1) conexão entre Lei de Inovação 13.243/2016 e o Plano de Desenvolvimento Institucional/PDI; 2) promoção da educação empreendedora; 3) formação do professor empreendedor; e 4) desenvolvimento de competências empreendedoras dos estudantes. Os objetivos são: 1) mostrar as diferenças entre universidade tradicional e universidade empreendedora; 2) identificar os desafios das universidades brasileiras em incorporar o empreendedorismo em sua gestão; 3) apresentar recomendações para que as universidades realizem a mudança para uma universidade empreendedora. A pesquisa será exploratória, qualitativa e bibliográfica. Esse estudo possui quatro implicações práticas: i) conecta empreendedorismo e inovação; ii) orienta os gestores a implementar a inovação nas universidades; iii) direciona a mudança de universidade para universidade empreendedora; e iv) pode melhorar os rankings e as métricas do empreendedorismo em estudos comparados aos países impulsionados pela inovação.*

Palavras-chave: *Universidade. Empreendedorismo. Inovação.*

1. INTRODUÇÃO

O tema deste artigo nos incentiva a refletir sobre a necessidade de mudança de uma universidade tradicional para uma universidade empreendedora e possível adequação às exigências de uma sociedade moderna, baseada no conhecimento.

Esse artigo apresenta uma visão macrossocial com quatro recomendações para impulsionar o empreendedorismo nas universidades brasileiras e alavancar o paradigma acadêmico empreendedor.

A questão de pesquisa é: quais as principais e necessárias ações para que as universidades públicas brasileiras sejam empreendedoras? Essa questão suscita as seguintes premissas: mudanças na cultura organizacional das universidades; proposta de inteligência estratégica na composição de alianças; conexão entre a Lei de Inovação 13.243/2016 (BRASIL, 2016) e o Plano de Desenvolvimento Institucional/PDI (MEC) na promoção da educação empreendedora, com atuação do professor empreendedor e da valorização das competências empreendedoras dos estudantes.

Os objetivos desse artigo são: 1) mostrar as diferenças entre universidade e universidade empreendedora; 2) identificar os desafios das universidades brasileiras em incorporar o empreendedorismo em sua gestão; 3) apresentar recomendações para que as universidades realizem mudanças necessárias para se tornarem empreendedoras.

A pesquisa será exploratória, qualitativa e bibliográfica. Os resultados obtidos contribuem para subsidiar as universidades na trilha da inovação e no alinhamento às necessidades da educação empreendedora e possui quatro implicações práticas: i) conecta empreendedorismo e inovação; ii) orienta os gestores na implementação da inovação nas universidades; iii) direciona a mudança para constituir uma universidade empreendedora e vi) pode melhorar os rankings e as métricas sobre empreendedorismo e inovação.

2. UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA: O FUTURO DA UNIVERSIDADE

A passagem da universidade ‘torre de marfim’ (ETZKOWITZ, 2001) para uma universidade empreendedora tem sido motivada nos últimos dez anos, mesmo diante de uma visão conservadora da universidade tradicional com a publicação de pesquisas e produção de graduados (KRIMSKY, 1991 & PELIKAN, 1992 & BROOKS, 1993). Esse fato ocorre dado que é necessário a adequação da instituição de ensino superior às exigências de uma sociedade pautada no conhecimento e nas mudanças aceleradas da tecnologia.

Segundo Etzkowitz (2000) no seu artigo sobre o futuro da universidade explica que um dos desafios de implementação do empreendedorismo é a visão de que as universidades devem apenas oferecer consultorias e estudos de PI&D para as empresas e não criar as suas próprias empresas inovadoras, causando concorrência no mercado.

No entanto, a urgência de adequação aos novos tempos levou as universidades a assumir um papel preponderante no sistema de inovação como provedor de capital humano e de criação de inovação industrial. Esse fato permitiu ampliar as relações entre governo, universidade e setor produtivo, que foi denominado de tríplice hélice da inovação (ETZKOWITZ & LEYDES-DORFE, 2000).

O impacto dessas relações e suas transversalidades foi apresentada por Etzkowitz (2000), destacando a possibilidade de promoção de alianças estratégicas, revisão das regras de propriedade intelectual, estímulo à coesão regional e a influência das relações nos diferentes níveis interinstitucionais. Esses fatores promovem a capacidade de negociação nas parcerias público-privado, conexão pesquisa e atividade econômica, onde as transferências de tecnologias ao serem oriundas de resultados de pesquisas para a indústria, possam gerar financiamento para novas pesquisas.

O futuro da universidade está associada a passagem por três revoluções que foram sistematizadas por Etzkowitz (2000): i) incorporação da pesquisa no ensino e o ensino passa a ser afetado pela pesquisa; ii) inserir na missão da universidade pesquisa e extensão voltados para

promover o desenvolvimento econômico local, regional e nacional; e iii) promover interlocuções da tríplice hélice e avaliar a relevância comercial dos resultados da pesquisa e incentivar a interação com parceiros externos.

As universidades latino-americanas, nos quais o Brasil se enquadra, têm apresentado características da primeira e segunda revoluções acadêmicas e foram influenciadas pela teoria denominada ‘Triângulo de Sabato’ que colocou como ator principal o estado nacional como sendo responsável direto pela inovação e a presença de professores dedicados integralmente à pesquisa na graduação e na pós-graduação.

3. DESAFIOS DA UNIVERSIDADE BRASILEIRA EM INCORPORAR O EMPREENDEDORISMO

O ano de 2018, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apresentou um relatório denominado ‘Repensando a Garantia de Qualidade para o Ensino Superior no Brasil’ e em seu capítulo 3, sobre Ensino Superior no Brasil, apresenta um conjunto de considerações, que são desafiadores para a introdução do empreendedorismo e da inovação. A avaliação apontou que as instituições, com fins lucrativos, representavam 44% do total de instituições e 42% dos alunos estão matriculados em nível de graduação. Entre as 296 instituições públicas, existem 107 instituições federais, 123 estaduais e 66 municipais que matriculam 15,5%, 7,7% e 1,4% de seus alunos, respectivamente (OCDE, 2018).

Apesar da ampliação da produção científica nacional (24º lugar mundial em 1996 para o 14º lugar em 2016 e 10º em 2019) e de criação de um sistema de pesquisa e pós-graduação, não constituiu avanços importantes na formação de recursos humanos dado a insuficiência dos gastos com P&D no país, principalmente pelo setor público. Como exemplo os investimentos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/ CAPES e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq, duas instituições responsáveis por investimentos em pesquisa, cujos números não possibilitam obter conhecimento que possam gerar tecnologias e inovações, e promover o desenvolvimento do país.

Fonte: CNPQ (2018).

Também a CAPES não favoreceu o orçamento para o desenvolvimento de pesquisa, seja em bolsas de estudo ou de fomento, comprometendo a possibilidade de melhorar os rankings do Brasil em relação ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia.

Há um desencontro entre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento tecnológico, como comprova os dados da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica/PROTEC, ao

anunciar que o déficit tecnológico da indústria no Brasil já ultrapassou os 105 bilhões de dólares que coloca o país em situação de média-baixa tecnologia, em estudos comparados na América Latina e na Europa.

Essas características apontadas pelo Relatório da OCDE ajudam a compreender as limitações e os desafios da educação superior brasileira, mas também repensar as ações que podem gerar a mudança em direção a uma universidade empreendedora.

4. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo consiste em uma investigação de natureza exploratória na perspectiva de compreender quais as ações pertinentes para estabelecer a mudança de uma universidade para uma universidade empreendedora (MESQUITA; MATOS, 2014). Possui abordagem qualitativa e bibliográfica. O estudo ocorre em três campos de reflexão: i) o futuro da universidade caracterizada pelo empreendedorismo; ii) desafios da Universidade Brasileira em incorporar o empreendedorismo; iii) Recomendações para a passagem de universidade para a universidade empreendedora.

5. RECOMENDAÇÕES PARA A PASSAGEM DE UNIVERSIDADE PARA UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA

Mediante as caracterizações da universidade empreendedora e dos desafios da universidade brasileira em se tornar empreendedora apresenta-se quatro recomendações que podem nortear a universidade em sua inovação.

5.1 Recomendação 1: Conexão entre a Lei de Inovação 13.243/2016 e o Plano de Desenvolvimento Institucional/PDI da Universidade

As universidades ao oferecer serviços educacionais e ter como potenciais clientes a sociedade em geral, envolvendo empresas, governo, setor produtivo e terceiro setor, passam a ser, também, responsáveis pelo crescimento da economia e do desenvolvimento social do país, e precisam instituir suas políticas de inovação, tendo como referência a Lei da Inovação 13.243/2016 e incorporá-la no Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade/PDI.

Os três maiores desafios para estabelecer essa incorporação são: i) os gastos com os estudos de patentes e licenciamentos não revertem em royalties para a universidade de maneira satisfatória, devido a demora do processo e o desconhecimento dos pesquisadores professores em proteger o conhecimento e as inovações geradas pela pesquisa; ii) insegurança jurídica, diante dos órgãos de controle da administração pública federal, na inovação dos processos administrativos e pedagógicos, para atender os dispositivos da Lei de Inovação nº 13.243/2016, referente a pagamento de bolsas e compartilhamento de espaços acadêmicos com as empresas, espaço físico, pesquisas e laboratórios; e iii) cultura organizacional mais conservadora, expressa na desconfiança da relação público-privado e na internacionalização da pesquisa.

Apresenta-se no quadro 2 uma possível conexão entre o PDI e a Lei de inovação.

Quadro 1: Conexão entre a Lei de Inovação e a Universidade Pública

Artigos da Lei de Inovação	Caracterização	Principais indicadores para constar no PDI da universidade pública
Fontes de recursos Lei de Inovação Artigos: 9º, 10º, 13º, 14º, 16º, 18º, 27º	Infraestrutura de laboratórios de pesquisa e inovação. Licenciamentos e royalties. Pagamento de bolsas de pesquisa.	<ul style="list-style-type: none"> – Percentual de mapeamento da infraestrutura de pesquisa. – Taxa de utilização dos laboratórios. – Número de licenciamentos da universidade. – Número de royalties e retorno de recursos para a universidade e para o pesquisador. – Uso e tipos de rubricas de pagamento de bolsas. – Número de cooperações técnicas e científicas.
Parcerias nacionais e internacionais Lei de Inovação artigos 3º, 5º, 8º, 10º, 15º e 19º	Processo de internacionalização Parcerias técnicas e científicas interinstitucionais. Fortalecimento das relações entre universidade, empresa e governo. Eventos científicos em parceria.	<ul style="list-style-type: none"> – Percentual de aumento da execução de recursos durante o exercício, oriundos de Termos de Execução Descentralizada – Percentual de colaboradores capacitados à análise de instrumentos internacionais. – Quantidade de parcerias com lei da informática firmadas por ano. – Quantidade de parceiros internacionais firmados por ano. – Número de eventos realizados em parcerias.
Natureza jurídica e caracterização do Núcleo de Inovação Tecnológica /NIT Lei de Inovação artigo 16º	Fundação de Apoio, OS, Centro ou núcleo de pesquisa.	<ul style="list-style-type: none"> – Forma de institucionalização do NIT na universidade – Número de parceiros do NIT. – Recursos do NIT. – Número de cooperação técnicas internas e externas. – Número de empresas incubadas.
Propriedade Intelectual Lei de Inovação Artigos 11º e 22º	Proteção dos resultados de pesquisa, inovação de produtos, serviços, procedimentos e processos.	<ul style="list-style-type: none"> – Percentual de mapeamento dos produtos de pesquisa na graduação, pós-graduação e extensão. – Percentual de aumento dos projetos que geram patentes, registros de software e/ou transferência de know-how. – Percentual de aumento de docentes envolvidos em tecnologias licenciadas por ano. – Índice de departamentos da Universidade envolvidos em projetos de inovação por ano. – Número de relatórios de qualificação tecnológica elaborados por ano. – Número de artigos sobre inovação e empreendedorismo publicado sem periódicos indexados ISI, SCOPUS OU SCIELO por ano. – Diagnóstico de pesquisadores trabalhando em inovação. – Diagnóstico sobre ativos de inovação gerados.

<p>Simplificação e eficiência dos processos administrativos e financeiros Lei de Inovação artigo 27º</p>	<p>Parcerias estratégicas nacionais e internacionais. Pesquisas produzidas na Universidade. Produção de tecnologias na Universidade. Grupos e áreas de pesquisa. Publicações realizadas. Patentes adquiridas. Empresas juniores institucionalizadas. Disciplinas com metodologias de aprendizagens ativas. Empresas apoiadas pela universidade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Número de pesquisadores e sua organização em grupos de pesquisa, laboratórios, centros e núcleos - Percentual de mapeamento dos tipos de pesquisa básica e aplicada - Índice de Bolsistas de produtividade CNPq - Índice de publicações qualificada - Número de eventos de Pesquisa realizados - Percentual de pesquisadores atuantes em redes internas e externas - Percentual de publicações internacionais - Quantidade de tecnologias e know-how licenciados por ano - Valor adquirido em serviços tecnológicos por ano - Quantidade de depósitos de patentes e registros por ano - Quantidade de projetos de inovação assinados por ano - Índice de cursos de graduação com Empresas Juniores institucionalizadas - Número de empresas oriundas de projetos internos da Universidade - Quantidade de alunos que concluíram a disciplina de empreendedorismo - Percentual de empresas que se tornam graduadas em relação às empresas incubadas - Número de defesas dos programas de pós-graduação com o tema inovação
--	---	--

Fonte: PDI 2018-2022 - UnB e Lei de Inovação 13.243/2016.

As propostas contidas nos artigos da Lei de Inovação visam obter transparência no processo, simplicidade, foco no resultado e menor burocracia e tem com finalidade principal oferecer estratégias para que as universidades estabeleçam parcerias entre público-privado. No entanto, os ambientes institucionais das universidades precisam criar suas resoluções internas mais adequadas para operar com essas diretrizes previstas na Lei e assim proporcionar ambiente de inovação necessário aos ajustes para a mudança de universidade para a universidade empreendedora.

5.2 Recomendação 2: Introdução da Metodologia de Dinâmicas Empreendedoras/ EDLE no currículo dos cursos

A metodologia de Dinâmicas Empreendedoras denominada EDLE (*Entrepreneurial Dynamic Learning*) foi desenvolvida pelo professor Elzo Aranha e sua equipe da Universidade Federal de Itajubá, validada por 235 estudantes de engenharia entre 2015 e 2016. De acordo com Aranha, Santos e Garcia (2087) a metodologia EDLE é uma ferramenta de integração entre os princípios da educação empreendedora (conjunto estratégias pedagógicas de ensino aprendizagem que contribuem para o desenvolvimento da cultura empreendedora na sociedade (GIBB, 2002); aprendizagem ativa (conjunto de técnicas que leva o estudante a se envolver, participar e conduzir o seu próprio processo de aprendizagem (PRINCE, 2004; LIMA, ANDERSSON; SAALMAN, 2016); design thinking (que se refere à forma como o designer

pensa, trata problemas e a busca por suas soluções, abordando-os por diferentes perspectivas (BROWN, 2008) e a Taxonomia de Bloom (ferramenta de avaliação dos objetivos educacionais, com possibilidades de aplicação nas diversas áreas do conhecimento).

5.3 Recomendação 3: formação do professor empreendedor

No contexto da área de educação, os professores que conseguem vislumbrar as mudanças do seu meio e se adaptarem a eles agem de forma empreendedora, e nesse sentido, Berry; Byrd e Wieder (2013) salienta que o *teacherpreneur* encontra soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo setor da educação e estes lideram a mudança em vez de ficarem na mesma dinâmica e tem uma capacidade de administrar melhor os riscos e ser inovador.

Dessa forma podemos constatar que o professor empreendedor é aquele agente transformador, que, auxiliado por novas tecnologias, ajudará a fazer a mudança na sala de aula e concomitantemente resolver problemas, desde os mais simples aos complexos, e principalmente formando um aluno com conhecimento (valores e habilidades) necessárias para a nova era empresarial.

Desse modo, as competências e habilidades dos professores deixam de ser somente tecnicistas e passa a exigir uma competência profissional complexa, e por isso deve passar por três estágios de desenvolvimento do conhecimento que é evidenciado no conhecimento técnico do professor; depois no conhecimento pedagógico, de como se aprende, e, o conhecimento do conteúdo pedagógico ao reconhecer e corrigir erros dos alunos e demonstrar procedimentos e métodos mais eficazes de aprendizagem. A possibilidade de desenvolver todos esses níveis marca a diferença de um currículo tradicional para um currículo inovador (FINK, 2016).

5.4 Recomendação 4: aprimoramento das competências empreendedoras dos discentes

Para o aprimorar as competências empreendedores dos discentes é imperativo que professores tenham que 'aprender a aprender' a lidar com as novas necessidades do mundo profissional e também da nova geração de pessoas, os *millennials* também chamados de Geração Y, que são as pessoas nascidas entre os anos 1980 e 2000. Outros nomes são atribuídos a esse grupo, como Geração do Milênio ou Geração da Internet, e que conforme cita Pinto (2019) essa geração tem perfil diferente das gerações anteriores como: liberdade de expressão; flexibilidade; interatividade; sentimento de que são especiais; preferência por trabalhos em grupo; dificuldade de manter a atenção em apenas uma atividades; confiança em fazer diversas coisas ao mesmo tempo; incompatibilidade com modelos de aulas tradicionais; predileção por aulas práticas; proximidade com figuras de autoridade nas quais podem se espelhar; uso da tecnologia e preferência por comunicação por mensagens instantâneas. Assim, as competências e habilidades dos professores deixam de ser somente tecnicistas e passa a exigir uma competência profissional complexa.

Para esse perfil, a educação empreendedora, que significa promover uma aprendizagem com sentido, cujas estratégias pedagógicas de ensino e aprendizagem contribuam para o desenvolvimento da cultura empreendedora na sociedade (GIBB, 2002 & Filion, 1993).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONTRIBUIÇÕES INOVADORAS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DA PESQUISA

Os resultados apontados contribuem para preencher lacunas na literatura acadêmica. A literatura acadêmica pouco explora as conexões entre universidade e universidade empreendedora. Os temas encontram-se isolados e fragmentados na literatura acadêmica e poucas análises são desenvolvidas com foco nas universidades.

As descobertas têm várias implicações práticas e apenas três implicações práticas serão destacadas: a) os líderes estratégicos das IES podem usar essas recomendações para nortear a política de inovação em suas instituições; b) os coordenadores e docentes de IES podem utilizar essas recomendações nos currículos; c) o governo federal e estadual pode usar essas recomendações para propor políticas públicas em educação empreendedora; e, d) as recomendações podem contribuir para abrir uma arena de discussão sobre a conexão entre inovação, empreendedorismo e universidade.

Este artigo revelou que a mudança de uma universidade tradicional para universidade empreendedora requer o estabelecimento de conexões internas entre ensino, pesquisa e extensão e conectores externos associados à região em que a universidade está inserida. A estratégia para a realização dessas conexões está na proposta de uma educação empreendedora que contemple um currículo com aplicação da ferramenta EDLE, com estímulo à formação do professor empreendedor e de estudantes com habilidades empreendedoras.

Os desafios para implementar essa mudança advêm de uma cultura organizacional tradicional presente nas universidades com dificuldades de fortalecer a tríplice hélice e de inserir a inovação no plano de desenvolvimento institucional da universidade.

No entanto, necessita-se fazer essa mudança, diante de uma sociedade urgente e rápida, alinhada às transformações tecnológicas aceleradas, exigindo a reinvenção contínua da produção de ciência e de inovação.

As quatro recomendações propostas orientam os gestores, professores e coordenadores a estabelecer as trilhas da inovação, mas é preciso ter a crença de que a educação empreendedora é a gênese da universidade empreendedora.

7. REFERÊNCIAS

ARANHA, Elzo; SANTOS, P. Henrique; GARCIA, Neuza A. Prado. EDLE/1: uma ferramenta para o desenvolvimento das habilidades empreendedoras em engenharia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, 45., 2017, Joinville. Anais[...] Joinville: ABENGE/COBENGE, 2017, p. 1-12. Disponível em: <http://www.abenge.org.br/cobenge/index.php?ss=2>.

BERRY, Barnett et al. *Teaching 2030: what we must do for our students and our public schools – now and in the future*. New York: Teachers College Press, 2011.

BERRY, Barnett; BYRD, Ann; WIEDER, Alan. *Teacherpreneurs: innovative teacher who lead but don't leave*. San Francisco: Jossey-Bass, 2013.

BRASIL. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 – Código de Ciência, Tecnologia e Inovação. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 jan. 2016*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm.

- BROWN, Tim. *Design Thinking*. *Harvard Business Review*, jun. 2008. Disponível em: <https://hbr.org/2008/06/design-thinking>. Acesso em: 01 nov. 2020.
- BROOKS, Harvey. *Research universities and the social contract for science*. In: Bramscomb, L. et al. *Empowering Technology: implementing a U.S. strategy*. MIT Press, Cambridge, 1993, p. 202-234.
- CASTRO, Neves. *Comunicação Empresarial Integrada*. Rio de Janeiro: Mauad, 2015.
- CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). *Mestres e doutores 2015: Estudos da demografia da base técnico-científica brasileira*. Brasília: CGEE, 2016. Disponível em: <https://www.cgee.org.br/web/rhcti/mestres-e-doutores-2016>.
- COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). *Investimento em pesquisa*. 2018.
- ETZKOWITZ, H. *The Second Academic Revolution. MIT and the Rise of Entrepreneurial Science*. Gordon and Breach, London, 2000.
- ETZKOWITZ, H. *The second academic revolution and the rise of entrepreneurial Science*. In: *IEEE Technology and Society Magazine*, v. 20, n. 2, p. 18-29, Summer, 2001. DOI:<https://doi.org/10.1109/44.948843>. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/948843>.
- ETZKOWITZ, Henry; LEYDESDORFF, Loet. *The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations*, *Research Policy*, v. 29, n. 2, 2000, p. 109-123. DOI:[https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733399000554>.
- FILION, L. L. *Visão e Relações: elementos para um metamodelo empreendedor*. *Revista de Administração de Empresas*. São Paulo, 1993. p. 50-61.
- FINK, L. Dee. *Creating Significant Learning experiences revised and updated*. Universidade de Nebraska, Jossey- Bass, 2016.
- GIBB, A. *In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning: creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge*. *International Journal of Management Reviews*. 2002, p. 233-269.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS (INEP). *Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2018*. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6960488.
- KRATHWOHL, D. R. *A Revision of Bloom’s Taxonomy: an overview*. The Ohio State University. 2002. *Theory Into Practice*, 41:4, 212-218. DOI:https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2. Disponível em: <https://www.depauw.edu/files/resources/krathwohl.pdf>.
- KRIMSKY, Sheldon; ENNIS, James G.; WEISSMAN, Robert. *Academic–corporate ties in biotechnology: a quantitative study*. *Science Technology and Human Values*, 1991, 16, n. 3, p. 275–287. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/689916>.
- LIMA; Rui M.; ANDERSSON, Pernille Hammar; SAALMAN, Elizabeth. *Active Learning in Engineering Education: a (re)introduction*, *European Journal of Engineering Education*, 42:1, 1-4, DOI:<https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1254161>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03043797.2016.1254161>.

MÄKIMURTO-KOIVUMAA, S. e BELT, P. *About, for, in or through Entrepreneurship in Engineering Education. European Journal of Engineering Education*, 2016, v. 41, n. 5, p. 2-18. DOI:<https://doi.org/10.1080/03043797.2015.1095163>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03043797.2015.1095163>.

MESQUITA, Rafael Fernandes; MATOS, Ney. *Pesquisa Qualitativa e Estudos Organizacionais: história, abordagens e perspectivas futuras*. UNIFOR, 2014.

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO. *Plano de Desenvolvimento Institucional*. 2018

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES. CNPQ. *Painel de investimentos*. 2015.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *Relatório Repensando a Garantia da Qualidade para o Ensino Superior no Brasil*, 2018. DOI:<https://doi.org/10.1787/9789264309050-em>. Disponível em: <http://www.oecd.org/brazil/rethinking-quality-assurance-for-higher-education-in-brazil-9789264309050-en.htm>.

PELIKAN, J. *The Idea of the University: A Re-examination*. Yale University Press, New Haven, 1992.

PINTO, D. D. O. *Novas competências do professor: como ensinar e aprender com os millennials?* Blog Lyceum, Out. 2019. Disponível em: <https://blog.lyceum.com.br/habilidades-e-competencias-do-professor/>.

PRINCE, Michael Joseph. *Does Active Learning Work? A Review of the Research*. *Journal of Engineering Education*, 2004. DOI:<https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x>. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x>.

PRÓ-INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA BRASILEIRA. PROTEC. *Taxas de Investimento em Tecnologia*. 2013.

Abstract:

This article reveals a macro-social reflection of Brazilian higher education, where it presents four recommendations to boost entrepreneurship in universities. The research question is: what are the necessary actions for Brazilian public universities to be entrepreneurs? The premises that underlie the transition from a traditional university to an entrepreneurial university are: 1) connection between the Innovation Law 13.243 / 2016 and the Institutional Development Plan / PDI; 2) promotion of entrepreneurial education; 3) formation of the entrepreneurial teacher; and 4) development of students' entrepreneurial skills. The objectives are: 1) to show the differences between traditional and entrepreneurial universities; 2) to identify the challenges of Brazilian universities in incorporating entrepreneurship in their management; 3) present recommendations for universities to make the move to an entrepreneurial university. The research will be exploratory, qualitative and bibliographic. This study has three practical implications: i) connects entrepreneurship and innovation; ii) guides managers to implement innovation in universities; iii) directs the change from university to entrepreneurial university; and iv) can improve the rankings and metrics of entrepreneurship in studies compared to countries driven by innovation.

Keywords: *University. Entrepreneurship. Innovation.*